

Oralia Diacrónica del Español (ODE)

Descripción del sistema de consulta

Autor:

Gael Vaamonde

Última actualización:

11/11/2024

Cómo citar este trabajo:

Vaamonde, Gael (2024): *Oralia Diacrónica del Español (ODE). Descripción del sistema de consulta*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060299>.

Oralia Diacrónica del Español (ODE). Descripción del sistema de consulta © 2024 by Gael Vaamonde is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International.

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OPCIONES DE CONSULTA	6
2.1 Consulta simple	6
2.2 Constructor de consultas.....	7
2.2.1 Consulta de texto	8
2.2.2 Consulta de documento	12
2.3 Explorador de documentos	14
2.4 Consulta en sintaxis CQL.....	16
2.5 Consulta comparada	17
2.6 Consulta en el mapa.....	18
2.7 Consulta genérica.....	19
2.8 Consulta en XPath.....	20
3. TIPOS DE RESULTADO	22
3.1 Concordancias.....	22
3.2 Distribución por frecuencias	23
3.3 Lista de documentos	26
3.4 Recuentos.....	27
4. VISUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN DIGITAL.....	30
4.1. Modos de visualización generales	30
4.2. Modos de visualización alternativos	33

1. INTRODUCCIÓN

Oralía Diacrónica del Español (en adelante, ODE) es un corpus diacrónico especializado compuesto por documentación manuscrita inédita producida entre el siglo XVI y el siglo XIX¹.

Desde el punto de vista tipológico, ODE está compuesto por varios tipos textuales caracterizados por su oralidad concepcional, si bien los tres que cuentan con mayor representación son, por este orden, los inventarios de bienes, las declaraciones de testigos y los certificados médicos.

Desde el punto de vista geográfico, ODE recoge documentación generada en diferentes áreas peninsulares, con especial representación de la zona meridional y, en menor medida, de la zona central castellana.

Desde el punto de vista tecnológico, ODE está respaldado por la herramienta [TEITOK](#), creada por Maarten Janssen, y hace uso de diferentes lenguajes y estándares para la transcripción, anotación y explotación del corpus. Está codificado en XML, siguiendo las directrices propuestas por la [TEI](#) (*Text Encoding Initiative*) y cuenta con lematización y un etiquetado morfosintáctico basado en el sistema de etiquetas propuesto por el grupo [EAGLES](#) (*Expert Advisory Group on Linguistic Engineering Standards*).

En cuanto al sistema de consulta, la información almacenada en ODE se puede extraer de dos maneras: ya sea a través del corpus lingüístico generado en TEITOK a partir de los archivos XML-TEI, o directamente desde los propios archivos XML. En el primer caso, se pueden realizar consultas usando sintaxis [CQL](#) (*Corpus Query Language*); en el segundo caso, se pueden realizar consultas mediante sintaxis [XPath](#) (*XML Path Language*). Junto a esta doble posibilidad, ODE también proporciona al usuario una edición filológica digital de todos los textos del corpus, que se visualiza en la web utilizando HTML y CSS, y una edición facsimilar descargable en formato JPG. Esta edición permite navegar y consultar los textos de manera interactiva, así como cotejar cualquier aspecto con el manuscrito original.

¹ Es posible que la documentación del siglo XVI se encuentre en proceso de revisión y no esté disponible para consulta pública.

En resumen, ODE es un corpus histórico especialmente diseñado para llevar a cabo estudios dialectales sobre el español clásico y moderno, y que emplea tecnología vanguardista en el campo de las humanidades digitales y la lingüística de corpus. Esta guía está pensada para ayudar al usuario a familiarizarse con la interfaz gráfica del corpus y con las variadas opciones de consulta que ofrece. Téngase en cuenta, no obstante, que el corpus ODE aún está en proceso de construcción, lo que implica que tanto su contenido como las funcionalidades del sistema pueden sufrir ajustes o ampliaciones. A medida que el proyecto avance, se actualizará esta guía para reflejar cualquier cambio significativo en el uso y funcionamiento del sistema de consulta.

2. OPCIONES DE CONSULTA

El corpus puede consultarse a través de siete modalidades distintas, diseñadas para diferentes propósitos y/o tipos de usuario. Todas estas modalidades están disponibles desde la opción **Search** del menú de navegación:

2.1 Consulta simple

Esta modalidad, disponible desde el cajón de búsqueda **CQL Query**, es adecuada para consultar ejemplos de uso de una palabra o de un conjunto de palabras en el corpus, sin necesidad de aplicar ningún filtro de búsqueda más avanzado. Para ello, basta con escribir la palabra con grafía modernizada en el cajón de búsqueda y clicar en el botón **Search** o, alternativamente, pulsar la tecla Entrar (↵).

Téngase en cuenta que esta opción de búsqueda está configurada por defecto para recuperar todas las variantes ortográficas de la(s) palabra(s) buscada(s). Por ejemplo, al buscar la palabra *vecino* se obtienen ejemplos de las formas *becino*, *beçino*, *bezino*, *ueçino*, etcétera. De modo análogo, al escribir la frase *vecino de esta villa* se obtienen ejemplos como *becino de esta villa*, *besino de esta billa*, *uezino de esta uilla*, etcétera.

Esto es así porque el sistema, al convertir la consulta a sintaxis CQL, por defecto interpreta cada token como un valor del atributo **nform**, que es el que se utiliza en ODE para la normalización ortográfica del corpus; se obtienen así, por tanto, todas las formas ortográficas que están vinculadas a ese valor normalizado:

CQL Query:

CQL Query:

Si se desea buscar una palabra o un conjunto de palabras con una grafía específica que difiere de su forma de escritura actual, como la forma *becino* o la frase *bezino de esta billa*, se debe usar el **constructor de consultas** (ver [sección 2.2](#)) o la **consulta en sintaxis CQL** (ver [sección 2.4](#)).

2.2 Constructor de consultas

Esta modalidad está orientada a usuarios que no dominan la sintaxis CQL, pero que buscan realizar consultas más sofisticadas, como integrar información lingüística o utilizar metadatos para filtrar los resultados. ODE proporciona un constructor de consultas en CQL al que se puede acceder clicando en la opción **query builder**:

CQL Query: [query builder](#) | [visualize](#) | [options](#)

Se abrirá una ventana con diferentes cajones de búsqueda y menús desplegables que facilitan la creación de consultas simples y complejas:

Query Builder

<p>Text Search</p> <p>Transcribed form <input type="text"/> <input type="button" value="matches"/></p> <p>Expanded form <input type="text"/> <input type="button" value="matches"/></p> <p>Normalized form <input type="text"/> <input type="button" value="matches"/></p> <p>POS Tag <input type="text"/> <input type="button" value="tag builder"/></p> <p>Lemma <input type="text"/> <input type="button" value="matches"/></p> <p><input type="button" value="Add token"/></p>	<p>Document Search</p> <p>Title <input type="text"/></p> <p>Year <input type="text"/></p> <p>Place <input type="text"/></p> <p>Province <input type="text" value="[select]"/></p> <p>Text type <input type="text" value="[select]"/></p> <p>Century <input type="text" value="[select]"/></p> <p>Institution <input type="text" value="[select]"/></p> <p>Search within: <input type="text" value="Text"/></p>
---	---

El constructor de consultas está organizado en dos bloques principales: consulta del texto (**Text Search**), adecuado para añadir filtros de búsqueda de tipo lingüístico relativos al texto; y consulta del documento (**Document Search**), adecuado para añadir filtros de búsqueda de tipo extralingüístico relativos al documento.

2.2.1 Consulta de texto

Dentro del bloque **Text Search** se incluyen cinco filtros de búsqueda:

- **Transcribed form** (forma transcrita): esta opción está pensada para buscar la forma de una palabra tal como fue transcrita, es decir, la forma original documentada en el texto. Es la opción adecuada para obtener ejemplos de una palabra con una grafía específica (por ejemplo, *beçino*) o con una forma abreviada (por ejemplo, *vo* como abreviatura de *vecino*).
- **Expanded form** (forma expandida): esta opción está pensada para buscar la forma de una palabra tal como fue transcrita y desarrollada por los editores de ODE, en caso de tratarse de una abreviatura. Al buscar la palabra *vecino* con esta opción, se obtendrán los ejemplos de la forma *vecino* (así transcrita) y, además, los ejemplos de las abreviaturas correspondientes a la forma *vecino*: por ejemplo, *vo*, *vno*, *v*, *veco*, etcétera.
- **Normalized form** (forma normalizada): esta opción está pensada para buscar la forma de una palabra con grafía normalizada². Es la opción adecuada para obtener todos los ejemplos de una palabra, con independencia de cómo aparezca escrita en el texto. Al buscar la palabra *vecino* con esta opción, se obtendrán ejemplos como *vecino*, *becino*, *bezino*, *beçino*, *uecino*, *vo*, *vno*, *veco*, etcétera.
- **POS Tag** (etiqueta morfosintáctica): esta opción está pensada para filtrar la búsqueda por clase de palabra (nombre, verbo, adjetivo, etcétera) o por categoría gramatical (número, género, tiempo, modo, etcétera). Es la opción adecuada para desambiguar una forma homónima (por ejemplo, para obtener únicamente ejemplos de *la* como pronombre personal, y no

² En ODE, normalización es equivalente a modernización, regularización o estandarización, esto es, homogeneización de la ortografía según los criterios ortográficos actuales.

como determinante), o para precisar la categoría gramatical de una forma flexiva (por ejemplo, para obtener únicamente las formas del subjuntivo de un determinado verbo), o para obtener todos los ejemplos del corpus que satisfacen una determinada clase de palabra (por ejemplo, para obtener todos los adjetivos del corpus).

El etiquetario utilizado en ODE está basado en las recomendaciones propuestas por el grupo EAGLES para la anotación morfosintáctica de lexicones y corpus para todas las lenguas europeas. El conjunto de etiquetas EAGLES se rige por un sistema de posiciones: cada etiqueta consta de una secuencia de letras y números, donde cada letra o número representa un rasgo morfosintáctico determinado dependiendo de su posición dentro de la secuencia. El significado de cada posición está asociado a la categoría principal, representada por la primera letra de la secuencia. Por ejemplo:

NCMS000	(Nombre Común Masculino Singular)
AQOFP0	(Adjetivo Calificativo Femenino Plural)
VMIP3S0	(Verbo Principal Indicativo Presente 3ª Singular)
DA0MS0	(Determinante Artículo Masculino Singular)

El constructor de consultas incorpora un constructor de etiquetas (**tag builder**) para facilitar al usuario la selección de etiquetas morfosintácticas:

The image shows a 'Query Builder' interface. Under the 'Text Search' heading, there are five dropdown menus. The first three are labeled 'Transcribed form', 'Expanded form', and 'Normalized form', each with a 'matches' dropdown. The fourth is labeled 'POS Tag' and is currently set to 'tag builder', with a red arrow pointing to it. The fifth is labeled 'Lemma' and is set to 'matches'. Below these dropdowns is an 'Add token' button.

Al clicar en **tag builder** se abrirá una nueva ventana, desde la que se puede precisar la etiqueta morfosintáctica. Una vez abierta esa ventana, desde el menú desplegable **Main POS** se selecciona la etiqueta principal, correspondiente a la clase de palabra: (N)ombre, (V)erbo, (A)djetivo,

(P)ronombre, etcétera. Los otros menús desplegables que aparecen en esa ventana permiten especificar rasgos morfosintácticos relacionados con la clase de palabra previamente seleccionada. Por ejemplo, al seleccionar **V** (*Verb*) en el menú **Main POS**, se abren otros seis menús para precisar información sobre el tipo de verbo (**type**), el modo (**mood**), el tiempo (**tense**), la persona (**person**), el número (**number**) o, en el caso de los participios concordados, el género (**gender**).

Una vez creada la etiqueta, esta información se incluye en la consulta mediante el botón **Insert**. Si se desean incluir dos o más etiquetas morfosintácticas en una misma consulta, debe usarse el botón **Append** a partir de la segunda etiqueta creada. Así, el botón **Append** funciona como el operador lógico OR.

Tag Builder: POS Tag

Main POS: Verb

type [any]

mood [any]

tense [any]

person [any]

number [any]

gender [any]

Insert Append

Se puede acceder al etiquetario completo utilizado en ODE desde la opción **Tagset** del menú de navegación:

- **Lemma** (lema): esta opción está pensada para filtrar la búsqueda por el lema. Es la opción adecuada para obtener todas las variantes flexivas y ortográficas de una palabra. Al buscar la palabra *haber* con esta opción, se obtendrán ejemplos como *he*, *hubiera*, *había*, *habrá*, *e*, *uviera*, *avía*, *avrá*, etcétera.

Una vez seleccionada la información deseada sobre una palabra, se debe clicar en el botón **Create query** o pulsar la tecla *Entrar* (↵) para ejecutar la consulta. Si se desean incluir dos o más palabras consecutivas dentro de una misma consulta, debe usarse el botón **Add token** por cada una de ellas.

El constructor de consultas ofrece la posibilidad de refinar los resultados mediante caracteres comodín. Esta posibilidad se realiza a través de un menú desplegable que incluye cuatro opciones: **matches**, **starts with**, **ends in** y **contains**.

The image shows a 'Query Builder' interface. It has a 'Text Search' section with a dropdown menu. The menu is open, showing four options: 'matches' (selected with a checkmark), 'starts with', 'ends in', and 'contains'. Below the menu, there are input fields for 'Transcribed form', 'Expanded form', 'Normalized form', 'POS Tag', and 'Lemma'. The 'Lemma' field has a dropdown menu set to 'matches'. At the bottom, there is an 'Add token' button.

La opción **matches** permite buscar palabras o frases que coincidan exactamente con el término especificado. La opción **contains** facilita la búsqueda de términos que contengan una cadena de caracteres dentro de la palabra. Por su parte, **starts with** permite encontrar palabras que comiencen con ciertos caracteres, mientras que **ends with** filtra por términos que terminen en una secuencia particular:

Nivel de búsqueda	Filtro específico	Patrón de búsqueda	Resultados
Transcribed form	contains	ss	<i>casso, añoss, ssus</i>
Expanded form	starts with	vec	<i>vo, vos, vno, vzno, vzos</i>
Normalized form	ends with	illo	<i>anillo, sencillo, platillo</i>
Lemma	matches	haber	<i>he, has, había, avía, auía</i>

Finalmente, cualquier búsqueda realizada sobre el texto puede aplicarse tanto al conjunto completo —esto es, a todo el texto— como exclusivamente a las expresiones en estilo directo. Estas expresiones, incluidas esporádicamente en las declaraciones de testigos, constituyen en ODE el tipo de fragmento textual más próximo al plano de la oralidad y por esta razón cobran especial relevancia. Para aplicar este filtro en una consulta basta con seleccionar la opción **Direct speech** dentro del menú desplegable **Search within**:

2.2.2 Consulta de documento

Dentro del bloque **Document Search** se incluyen siete filtros de búsqueda:

- **Title** (título): esta opción está pensada para buscar documentos cuyo título contenga una o más palabras. Es una opción adecuada para obtener documentos de un determinado tipo, particularmente los que no están contemplados dentro de las opciones de búsqueda del campo **Text type**. Por ejemplo, se pueden obtener todos los documentos del corpus que incluyan la palabra *dote* en el título.
- **Year** (año): esta opción está pensada para buscar documentos producidos dentro de un intervalo temporal determinado. Es una opción adecuada para aplicar filtros más precisos que los basados en siglos (**Century**), permitiendo acotar la búsqueda a rangos de tiempo más concretos. Consta de dos campos de búsqueda: en el de la izquierda se debe incluir la fecha más temprana y en el de la derecha la fecha más reciente. Por ejemplo:

Document Search	
Title	<input type="text"/>
Year	<input type="text" value="1620"/> - <input type="text" value="1683"/>
Place	<input type="text"/>
Province	[select] v
Text type	[select] v
Century	[select] v
Institution	[select] v

Téngase en cuenta que, si se desea especificar solo un año, se debe repetir el valor en ambos campos de búsqueda

- **Place** (lugar): esta opción está pensada para buscar documentos producidos en un lugar determinado. Es una opción adecuada para obtener documentos de una ciudad o pueblo en particular, permitiendo así búsquedas más detalladas que las realizadas a nivel provincial (**Province**). Por ejemplo, se pueden recuperar todos los documentos producidos en *Lorca*.
- **Province** (provincia): esta opción está pensada para buscar documentos producidos en una determinada provincia.
- **Text type** (tipo textual): esta opción está pensada para buscar documentos de un tipo textual concreto. Actualmente, la clasificación textual de ODE ofrece cuatro categorías distintas: inventarios de bienes (**inventory of goods**), declaraciones de testigos (**witness statements**), certificados médicos (**medical certificate**) y otros (**others**).
- **Century** (siglo): esta opción está pensada para buscar documentos producidos en un siglo concreto. Por ejemplo, al seleccionar XVII en este campo de búsqueda se obtendrán todos los documentos producidos entre 1600 y 1699.
- **Institution** (institución): esta opción está pensada para buscar documentos custodiados en un archivo histórico determinado.

2.3 Explorador de documentos

Esta modalidad permite generar listas de documentos que cumplen con determinados metadatos. Su propósito es similar al de la consulta de documentos (**Document search**), pero sin necesidad de utilizar la interfaz de búsqueda. En su lugar, se exploran directamente los documentos de forma rápida y sencilla, y esta exploración permite filtrar progresivamente los resultados obtenidos. Por lo tanto, es una modalidad de consulta especialmente diseñada para historiadores o paleógrafos que buscan acceder a documentación que satisfaga ciertos criterios, sin recurrir al constructor de consultas. Está disponible desde el enlace **Document browser**:

More search options

- Use the **Document browser** to explore, filter and reorder documents based on metadata.
- Use the **Multisearch** to combine and compare two or more searches.
- Use the **Map search** to visualize the results of one or more searches on a map.
- Use the **Raw search** to find any word within the XML files (TEI header and text).
- Use the **XPath search** to find any node within the XML files by XPath language.

El explorador de documentos está basado en los mismos metadatos que ofrece el constructor de consultas a través de menús desplegable: provincia (**Province**), tipo textual (**Text type**), siglo (**Century**) e institución (**Institution**). Además, cabe la opción de seleccionar el conjunto completo de documentos sin ningún tipo de filtro (**All documents**):

Document Browser

Documents

- **Province**
- **Text type**
- **Century**
- **Institution**
- **All documents**

Si, por ejemplo, se desean obtener todos los documentos clasificados en un tipo textual determinado, en primer lugar es necesario pinchar en la opción **Text type**, que devolverá el siguiente resultado, esto es, el conjunto de tipos textuales reconocidos en ODE :

Documents > Text type

- inventory of goods
- medical certificate
- others
- witness statements

A continuación, se selecciona el tipo textual deseado: por ejemplo, el conjunto de documentos que están clasificados como certificados médicos (**medical certificate**). La lista de documentos que cumplen con el criterio seleccionado se presenta en formato de tabla. Las cabeceras de las columnas son interactivas, lo que permite hacer clic en ellas para reordenar los resultados en orden alfabético, ya sea ascendente o descendente. Por defecto, los resultados se presentan en orden alfabético descendente según el nombre del archivo XML (columna **ID**). Repárese en que dicho nombre es un enlace que redirige al documento completo:

Documents > Text type > medical certificate
110 documents - showing 1 - 100 - next

Show 100 entries

ID	Title	Year	Place	Province	Century	Institution
AL1629C8073.xml	Declaración del cirujano, Gaspar de Santiago, que atendió al herido Pablos López	1626	España, Almería, Fuente Victoria	Almería	XVII	Archivo de la Real Chancillería de Granada
AL178C8020.xml	Declaración de Vicente Lentisco, cirujano, sobre las heridas que hicieron a Diego de Olivares	1718	España, Almería, Vélez Rubio	Almería	XVIII	Archivo de la Real Chancillería de Granada
AL1830C4071.xml	Declaración del sangrador Antonio Acosta y declaración del físico Mariano Campiña por haber asistido al mozo Antonio Abellán	1830	España, Almería, Utracal	Almería	XIX	Archivo de la Real Chancillería de Granada
AR1800C4077.xml	Declaraciones del médico y del cirujano por sanar las heridas que tenía en la cabeza el difunto Faustino Alonso Salazar	1800	España, Álava, Berantevilla	Álava	XIX	Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
BU1703C4071.xml	Declaración del cirujano por la asistencia y curación de la herida que tiene en el pericráneo María Agustina de Porras	1703	España, Burgos, Frías	Burgos	XVIII	Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
BU1721C4072.xml	Declaración de cirujano por las heridas que tiene Lorenzo García en la cabeza hecha con instrumento contundente	1721	España, Burgos, Villaslos	Burgos	XVIII	Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

Finalmente, la tabla contiene un buscador en la esquina superior derecha, que permite filtrar los resultados utilizando cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos presentes en cualquiera de las celdas. Por ejemplo, se puede aplicar un último filtro al resultado anterior para que nos muestre solo los documentos producidos en Cantabria:

Show 100 entries

Search:

ID	Title	Year	Place	Province	Century	Institution
CB1712C4016.xml	Declaración del cirujano por la sanación de la herida que tiene Fausto de Valle tras una pendencia con Pedro Eorriaga	1712	España, Cantabria, Colindres	Cantabria	XVIII	Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
CB1720C4071.xml	Declaración del cirujano Francisco Gómez de Arce por la curación de la herida que tiene Juan de Ortega en los dedos de la mano izquierda	1720	España, Cantabria, Sano	Cantabria	XVIII	Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
CB1730C4002.xml	Declaración de cirujano por la herida que tiene Bernardo de Ubalde en la cabeza	1730	España, Cantabria, Bareyo	Cantabria	XVIII	Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
CB1744C4003.xml	Declaraciones de Antonio Sánchez, cirujano, y Carlos de Cossio, médico, por la cura y estado de María Díaz, a quien encontraron tirada en el suelo sin sentido y con una herida en la cabeza	1744	España, Cantabria, Valle de Cabuérniga	Cantabria	XVIII	Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
CB1744C4018.xml	Declaración del cirujano Antonio Ledón por intervenir en la curación de la herida que tiene en la ceja Antonio de Nier	1744	España, Cantabria, Valle de Cabuérniga	Cantabria	XVIII	Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
CB1746C4004.xml	Declaración de cirujano y del herido Joaquín de la Portilla quien fue herido con arma blanca sobre el labio inferior	1746	España, Cantabria, Valle de Cabuérniga	Cantabria	XVIII	Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
CB1831C4057.xml	Declaraciones de los cirujanos Manuel Oria, don Manuel Antonio de Oria, Ildefonso Martínez Conde, Juan Ruiz Zorrilla, Joaquín Pelayo, Alejandro Montero y Jerónimo Gandarillas por haber reconocido a Antonio Ortiz de la herida que tenía en el hueso coronal	1831	España, Cantabria, Vega de Pas	Cantabria	XIX	Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

2.4 Consulta en sintaxis CQL

Esta modalidad está orientada a usuarios familiarizados con la sintaxis CQL que deseen construir la consulta directamente con este lenguaje, sin recurrir a la ayuda del constructor de consultas (ver [sección 2.2](#)). En este caso, la consulta se escribe en el cajón de búsqueda **CQL Query** y se ejecuta mediante el botón **Search** o, alternativamente, pulsando la tecla *Entrar* (↵).

CQL Query:

ODE cuenta con cinco atributos asociados a los campos de búsqueda en el texto:

Nivel de búsqueda	Atributo	Descripción
Transcribed form	form	forma original, tal como aparece transcrita en el manuscrito
Expanded form	fform	forma expandida, en el caso de abreviaturas
Normalized form	nform	forma con ortografía normalizada
POS Tag	pos	etiqueta morfosintáctica basada en la propuesta EAGLES
Lemma	lemma	forma lematizada

Se ofrecen algunos ejemplos de sintaxis CQL a continuación, incluyendo algunas expresiones regulares de uso frecuente. Para más información sobre el uso de este lenguaje, véase el [CQP Query Language Manual](#).

Ejemplo	Descripción	Resultados
[form="*.ito"]	forma original terminada en <i>-ito</i>	<i>bonito, abito, cazito</i>
[fform="reales"]	forma expandida <i>reales</i>	<i>rs, rles, res, r</i>
[norm="*.ito"]	forma normalizada terminada en <i>-ito</i>	<i>bonito, hábito, cacito</i>
[norm="*.it(o a)"]	forma normalizada terminada en <i>-ito</i> o <i>-ita</i>	<i>bonito, bonita, mesita</i>
[nform="*.ito" & pos="N.*"]	forma normalizada en <i>-ito</i> y que sea un nombre	<i>mesita, papelito</i>
[nform="casa"] [pos="A.*"]	forma normalizada <i>casa</i> seguida de adjetivo	<i>casa bonita, casa grande</i>
[lemma="haber"] [pos="V.P.*"]	formas del lema <i>haber</i> seguidas de participio	<i>había pagado, has ido</i>
[lemma="real" & pos!="N.+"]	formas del lema <i>real</i> que no sean nombres	<i>camino real, palacio real</i>
[lemma="real" & pos!="A.+"]	formas del lema <i>real</i> que no sean adjetivos	<i>siete reales de vellón</i>
[nform="todavía" %c]	forma normalizada <i>todavía</i> (incluyendo mayúsculas y minúsculas)	<i>todavía, Todavía</i>
[nform="vos"] within quote	forma normalizada <i>vos</i> en estilo directo	<i>sois vos</i>

Por lo que se refiere a las consultas orientadas al documento, para trabajar directamente en sintaxis CQL ténganse en cuenta los siguientes ejemplos de muestra:

Ejemplo	Resultados
<text> [] :: match.text_title = ".*dote.*"	todos los documentos que incluyen <i>dote</i> en el título
<text> [] :: int(match.text_year) >= 1620	todos los documentos desde 1620
<text> [] :: match.text_place = ".*Loja.*"	todos los documentos producidos en Loja
<text> [] :: match.text_province = "Murcia"	todos los documentos producidos en Murcia
<text> [] :: match.text_cat = "inv"	todos los documentos que son inventarios de bienes
<text> [] :: match.text_century = "XVII"	todos los documentos producidos en el s. XVII

Por supuesto, es posible combinar uno o más filtros de búsqueda orientados al texto con uno o más filtros de búsqueda orientados al documento. La siguiente consulta, por ejemplo, devolverá todos los ejemplos de formas normalizadas terminadas en *-ito* que sean nombres y que hayan sido documentadas en inventarios de bienes producidos en Jaén:

CQL Query:

2.5 Consulta comparada

Esta modalidad permite realizar varias búsquedas de forma simultánea y, por tanto, resulta de utilidad para comparar los resultados de dos o más consultas. Está disponible desde el enlace **Multisearch**.

More search options

- Use the **Document browser** to explore, filter and reorder documents based on metadata.
- Use the **Multisearch** to combine and compare two or more searches.
- Use the **Map search** to visualize the results of one or more searches on a map.
- Use the **Raw search** to find any word within the XML files (TEI header and text).
- Use the **XPath search** to find any node within the XML files by XPath language.

El cuadro de búsqueda consta de dos columnas: **Query Name** y **CQL Query**. En la primera columna, se debe introducir un nombre para la consulta, mientras que en la segunda columna se debe escribir la propia consulta en sintaxis CQL, ya sea directamente (ver [sección 2.4](#)) o mediante el uso del constructor de consultas

(ver [sección 2.2](#)). Por ejemplo, si se desea comparar el número de formas transcritas como *mujer*, *muger* y *muxer*, la consulta sería la siguiente:

Query Name	CQL Query
mujer	[form="mujer"]
muger	[form="muger"]
muxer	[form="muxer"]

Una vez creada la consulta, esta se ejecuta pulsando el botón **Search** o la tecla *Entrar* (↵).

2.6 Consulta en el mapa

Esta modalidad permite proyectar los resultados de un consulta, simple o comparada, en un mapa. Está especialmente pensada, por tanto, para estudiar fenómenos lingüísticos que presentan una distribución dialectal en territorio peninsular. Está disponible desde el enlace **Map search**.

More search options

- Use the **Document browser** to explore, filter and reorder documents based on metadata.
- Use the **Multisearch** to combine and compare two or more searches.
- Use the **Map search** to visualize the results of one or more searches on a map.
- Use the **Raw search** to find any word within the XML files (TEI header and text).
- Use the **XPath search** to find any node within the XML files by XPath language.

El proceso de consulta es similar al descrito en la consulta comparada (ver [sección 2.5](#)). Por ejemplo, si se desea visualizar en el mapa la cantidad de formas transcritas como *sinco* y *lienso* en comparación con las formas *cinco* y *lienzo*, la consulta sería la siguiente:

Query Name	CQL Query
sinco_lienso	[form="(sinco lienso)"]
cinco_lienzo	[form="(cinco lienzo)"]

Una vez creada la consulta, esta se ejecuta pulsando el botón **Search** o la tecla *Entrar* (↵).

2.7 Consulta genérica

Las modalidades de consulta descritas hasta ahora están diseñadas para realizar búsquedas dentro del corpus, que es indexado automáticamente en TEITOK mediante [Corpus WorkBench](#) (CWB), lo que permite aprovechar el potente lenguaje de consulta CQL. No obstante, también es posible realizar consultas directamente en los archivos XML, donde se encuentran almacenadas tanto las transcripciones de los textos (<text>) como los metadatos correspondientes (<teiHeader>). En este último caso, se puede utilizar tanto la consulta genérica (**Raw search**) como la consulta con XPath (**XPath search**) (ver [sección 2.8](#)).

La consulta genérica permite encontrar cualquier palabra o expresión dentro del archivo XML. Está disponible desde el enlace **Raw search**.

More search options

- Use the **Document browser** to explore, filter and reorder documents based on metadata.
- Use the **Multisearch** to combine and compare two or more searches.
- Use the **Map search** to visualize the results of one or more searches on a map.
- Use the **Raw search** to find any word within the XML files (TEI header and text).
- Use the **XPath search** to find any node within the XML files by XPath language.

Se recomienda utilizar este tipo de búsqueda únicamente para obtener aquella información que no es posible recuperar a través de otras modalidades de consulta, sin duda más sofisticadas y potentes que esta. Por ejemplo, en los metadatos del documento disponibles desde el constructor de consultas (ver [sección 2.2](#)) no se incluye el fondo documental que alberga un documento; únicamente se puede especificar el nombre del archivo histórico. A través de la consulta genérica, se puede recuperar esta información. Por ejemplo, al escribir *Protocolos Notariales* en el cajón de búsqueda **Search Query** se obtendrá una lista con todos los documentos que han sido localizados en ese tipo de fondo documental.

Search Query:

Una vez creada la consulta, esta se ejecuta pulsando el botón **Search** o la tecla *Entrar* (↵).

2.8 Consulta en XPath

Esta modalidad permite localizar cualquier nodo dentro de la estructura jerárquica de los archivos XML. Es especialmente útil para buscar aspectos paleográficos en la edición filológica digital, ya que facilita la recuperación de fragmentos de texto que han sido marcados con un etiquetado TEI específico. Está disponible desde el enlace **XPath search**

More search options

- Use the **Document browser** to explore, filter and reorder documents based on metadata.
- Use the **Multisearch** to combine and compare two or more searches.
- Use the **Map search** to visualize the results of one or more searches on a map.
- Use the **Raw search** to find any word within the XML files (TEI header and text).
- Use the **XPath search** to find any node within the XML files by XPath language.

Por ejemplo, es posible recuperar todos los fragmentos de texto que han sido cancelados en la fuente original. Para ello, basta con escribir en el cajón de búsqueda **XPath query** la expresión `//del` (es decir, todos los nodos `del` en cualquier parte del documento XML). Esto permitirá obtener todos los fragmentos marcados con la etiqueta ``, que es la utilizada en ODE para identificar pasajes de texto cancelado, de acuerdo con las directrices TEI (cf. [texto cancelado en TEI](#)).

Xpath query: Search

De modo análogo, para obtener todos los fragmentos de texto que aparecen escritos por encima de la línea del texto, la consulta deberá hacer mención al nodo `<add>`, que es la etiqueta utilizada para marcar texto añadido, y al par atributo-valor `place="above"`, con que se especifica en ODE el lugar en que aparece dicha adición textual en la fuente original (cf. [texto añadido en TEI](#)). En lenguaje XPath, dicha consulta se realizaría con la siguiente expresión:

Xpath query: Search

Téngase en cuenta que en ODE se hace uso de varios elementos TEI para marcar aspectos paleográficos del manuscrito; entre ellos, cabe destacar los siguientes:

Etiqueta TEI	Descripción	Etiqueta TEI	Descripción
<add>	texto añadido	<hi>	texto destacado
	texto cancelado	<surplus>	texto redundante
<subst>	texto sustituido	<sic>	texto incorrecto
<supplied>	texto conjeturado	<foreign>	texto en otra lengua

Para más información sobre el sistema de codificación de ODE en TEI P5, véase Vaamonde (2024)³.

Una vez creada la consulta, esta se ejecuta pulsando el botón **Search** o la tecla *Entrar* (↵). Es importante tener en cuenta que los resultados mostrados mediante esta modalidad de consulta están limitados a un máximo de 100. Para más información sobre el uso del lenguaje XPath, véase [XML Path Language \(XPath\)](#).

³ Vaamonde, Gael (2024). *Oralia Diacrónica del Español (ODE). Descripción del sistema de codificación*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060223>.

3. TIPOS DE RESULTADO

Los resultados de las consultas se presentan en diversos formatos y visualizaciones. En este apartado, se explican los más relevantes.

3.1 Concordancias

La consulta simple (ver [sección 2.1](#)), el constructor de consultas (ver [sección 2.2](#)) y la consulta en sintaxis CQL (ver [sección 2.4](#)) devuelven los resultados en formato de concordancias, siempre que estén orientadas a una búsqueda dentro del texto. El formato de concordancias, también conocido como KWIC (*Key Word in Context*) consiste en una lista de ejemplos con la palabra o frase buscada, acompañada del contexto anterior y posterior mostrado a la izquierda y a la derecha, respectivamente.

En el caso de ODE, la visualización de este tipo de resultados se organiza en tres bloques claramente diferenciados: estadísticas, opciones de visualización y concordancias propiamente dichas:

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- CQL Query:** [nform="vecino"]
- Search:** [Search]
- Results:** 838 results • ipm: 874.66 • Showing 0 - 100 • next
- Text options:** Transcription, Expanded form (selected), Normalized form
- Tags:** POS tag, Lemma
- Concordances:** A list of six examples showing the word 'becino' in context with location information.

Context	Word	Location
con Peidro de Espinosa,	becino	1630 España, Granada, Huéscar
Alonso Sez de Pradana,	becino	1615 España, Málaga, Velez Málaga
Franco Medrano,	becino	1702 España, Murcia, Lorca
erederos de Fabian Tejero,	becino	1702 España, Murcia, Lorca
, Juan Díaz Usero,	becino	1870 España, Almería, Tabernas
primero Jose Díaz Plaza,	becino	1870 España, Almería, Tabernas

En el bloque de estadísticas se recoge la frecuencia absoluta y la frecuencia normalizada (ipm: *instances per million*) de la consulta realizada: en el ejemplo anterior, 838 y 874.66, respectivamente.

En el bloque de opciones de visualización, el usuario puede alternar entre tres niveles de edición para mostrar el texto de los ejemplos: la versión original (**Transcription**), la versión con abreviaturas desarrolladas (**Expanded form**) y la versión con grafía normalizada (**Normalized form**); además, es posible añadir

en la visualización las etiquetas morfosintácticas (**POS tag**) o los lemas (**Lemma**) de cada palabra incluida en los ejemplos.

El bloque de concordancias ofrece la lista de ejemplos, acompañados de información sobre el año y lugar del documento correspondiente y de un enlace para consultar el documento completo (**context**).

Por defecto, el sistema muestra un máximo de 100 resultados por página para facilitar la consulta del corpus. En la parte superior de la página, dentro del bloque de estadísticas, el usuario encontrará un enlace (**next**) para avanzar a la siguiente página con los próximos 100 resultados:

Finalmente, el usuario tiene la opción de descargar las concordancias en formato TXT haciendo clic en el enlace **Download results**, ubicado en la parte inferior de la ventana de resultados:

Actualmente, los ejemplos se descargan por defecto en la versión con grafía normalizada.

3.2 Distribución por frecuencias

El conjunto de resultados ofrecido en la lista de concordancias puede ser agrupado en función de diferentes criterios. Esta opción de agrupación de frecuencias está disponible en la parte inferior de la página de concordancias, debajo de **Frequency Options**:

Frequency Options

Frequency by: [select] v

Por ejemplo, es posible agrupar las 838 ocurrencias de la forma normalizada *vecino* según las variantes ortográficas documentadas en el corpus. Para ello, seleccionamos la opción **Transcribed form** del menú desplegable **Frequency by**. El resultado obtenido será similar al siguiente:

Search Query	[nform="vecino"]		
Group query	Transcribed form		
Total	838		
Reference size	958087		
Graph: [Table] v Count: [Count] v Download: [select] v			
Group	Count	WPM	Percent
vezino	209	218.14	24.94
vezo	171	178.48	20.41
vecino	101	105.42	12.05
vo	75	78.28	8.95
vzo	71	74.11	8.47
veçino	32	33.4	3.82
uezino	23	24.01	2.74
vezno	21	21.92	2.51
vesino	19	19.83	2.27
vso	15	15.66	1.79
vno	15	15.66	1.79
bezino	12	12.52	1.43

Por defecto, el resultado se muestra como una tabla de frecuencias con cuatro columnas: la variante agrupada (**Group**), la frecuencia absoluta (**Count**), la frecuencia normalizada por millón de palabras con respecto al total del corpus (**WPM**) y el porcentaje de cada variante con respecto al resto de variantes (**Percent**). No obstante, se pueden seleccionar visualizaciones alternativas para analizar los resultados a través de gráficos: **pie**, **donut**, **bar chart**, **line chart**, **scatter chart**, **histogram**. Se recoge el segundo de ellos (**donut**) a modo de ejemplo (izquierda). Repárese en que, al dejar el puntero del ratón sobre cada sector del gráfico, se muestran las frecuencias relativas: **WPM** y **Percent** (derecha):

Tanto la visualización en forma de gráfico como los datos asociados pueden ser descargados en varios formatos (**SVG, PNG, CSV, JSON**) a través del menú desplegable **Download**:

Finalmente, la última opción de visualización (**statistics**) ofrece diferentes recuentos relativos a la agrupación realizada:

Graph: **Statistics** | Count

Measure	Value
Rows	39.00
Total	838.00
Minimum	1.00
Maximum	209.00
Mean	21.49
Median	4.00
Mode	1.00
Range	208.00
Standard deviation	45.03
Mean deviation	27.26
Median deviation	3.00
Mean squared error	2,027.33

3.3 Lista de documentos

Si mediante el constructor de consultas (ver [sección 2.2](#)) o la consulta en sintaxis CQL (ver [sección 2.4](#)) se realiza una consulta centrada únicamente en aspectos relacionados con el documento, el resultado ya no se presentará en formato de concordancias. En su lugar, se obtendrá una lista de documentos que cumplen con los criterios de búsqueda establecidos. Algo similar sucederá al usar el explorador de documentos (ver [sección 2.3](#)).

Por ejemplo, al buscar todos los documentos producidos en el siglo XVII se obtienen actualmente 183 resultados. La tabla resultante consta de ocho columnas: el nombre del archivo XML (**ID**), el título del documento (**Title**), el año (**Year**), el lugar (**Place**), la provincia (**Province**), el tipo textual (**Text type**), el siglo (**Century**) y el nombre del archivo histórico (**Institution**). Repárese en que el nombre del archivo XML (**ID**) es un enlace que redirige al documento completo:

183 results • Showing 0 - 100 • next

ID	Title	Year	Place	Province	Text type	Century	Institution
AL1614I2668.xml	Inventario y aprecio de los bienes dejados por Catalina Gómez y Hernán López, vecinos de Vera, para su partición	1614	España, Almería, Vera	Almería	inventory of goods	XVII	Archivo Municipal de Vera
AL1606I2664.xml	Aprecio de los bienes dejados en su testamento por Francisco Fernández en dos haciendas con varias suertes de población del lugar de Zurgena	1606	España, Almería, Zurgena	Almería	inventory of goods	XVII	Archivo Municipal de Vera
AL1617D2665.xml	Preguntas del interrogatorio para examinar a los testigos presentados por Domingo Martínez, vecino de Vera, en el pleito contra Juan Negro por la muerte de una mula que le trocó por un asno	1617	España, Almería, Vera	Almería	witness statements	XVII	Archivo Municipal de Vera
AL1616D2667.xml	Interrogatorio y declaración de un testigo en el pleito que se trata entre la cámara de S.M. e Isabel de Campoy, viuda de Andrés Navarro y la ciudad de Vera	1616	España, Almería, Vera	Almería	witness statements	XVII	Archivo Municipal de Vera
AL1620I2660.xml	Carta de dote de Isabel de Segura, vecina de la ciudad de Vera, otorgada por su marido, Esteban López Cebrián, vecino del lugar de Zurgena, para su matrimonio. Es traslado	1620	España, Almería, Vera	Almería	inventory of goods	XVII	Archivo Municipal de Vera
AL1617I2666.xml	Inventario post mortem de los bienes dejados a su muerte por Lázaro Segura, vecino de Vera	1617	España, Almería, Vera	Almería	inventory of goods	XVII	Archivo Municipal de Vera

3.4 Recuentos

Al usar las modalidades de consulta comparada (ver [sección 2.5](#)) y consulta en el mapa (ver [sección 2.6](#)), los resultados que se obtienen son recuentos en términos absolutos. En caso de que se utilice la consulta comparada, los recuentos se ofrecen por defecto en formato de tabla. Por ejemplo, al ejecutar una consulta sobre el número de formas transcritas como *mujer*, *muger* y *muxer*, el resultado será similar al siguiente:

Graph: | Download:

Search Query	Count
muger	762
mujer	216
muxer	83

Al igual que en el caso de la distribución por frecuencias (ver [sección 3.2](#)), también es posible visualizar los resultados de una consulta comparada a través de diversos gráficos: **pie**, **donut**, **bar chart**, **line chart**, **scatter chart**, **histogram**.

En caso de que se utilice la consulta en el mapa, el resultado consistirá en un mapa que muestra los recuentos de la(s) consulta(s) realizada(s). Por ejemplo, al ejecutar la consulta relativa a la cantidad de formas transcritas como *sinco* y *lienzo* en comparación con las formas *cinco* y *lienzo*, el mapa resultante será similar al siguiente:

En el mapa los datos se presentan a través de gráficos de pastel, y cada consulta está asociada a un color diferente: por ejemplo, los datos relativos a las formas *sinco* y *lienzo* se representan en azul, mientras que los de las formas *cinco* y *lienzo* aparecen en rojo. El número que aparece en el centro de cada gráfico representa la suma de ambos resultados para esa zona geográfica.

Los gráficos del mapa están organizados en clústeres, que son agrupaciones de puntos de datos cercanos que representan resultados similares. Al hacer clic en un clúster, este se puede expandir para ofrecer resultados más específicos a través de una vista ampliada del mapa. Además, al colocar el puntero del ratón sobre un clúster, se obtiene tanto el número de resultados de cada opción consultada como el total de documentos correspondiente.

Cuando ya no es posible expandir un clúster, significa que se han alcanzado los resultados más detallados y no hay más datos disponibles para desglosar. En ese caso, al colocar el puntero del ratón sobre el clúster, aparecerá un enlace que permite acceder a la lista de documentos correspondientes a esa zona geográfica (**view documents**):

En esa lista se presenta un desglose del número de casos correspondientes a cada consulta, y se especifican cuántos de estos casos están contenidos en cada documento. El título del documento es, además, un enlace que redirige directamente al texto correspondiente:

Documents from España, Sevilla, Osuna

13 matches in 4 documents

- 1 Memoria de los bienes quedados de Domingo del Corral
- 2 2 Inventario de los bienes de José Martín Serrano
- 3 1 Inventario de los bienes que quedaron por el fallecimiento de Lucía de Reina
- 4 Inventario de bienes de Blas Gordillo

4. VISUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN DIGITAL

Como se avanzó en la introducción (ver [sección 1](#)), ODE no solo proporciona un corpus lingüístico para ejecutar diferentes tipos de consulta, sino que también constituye un archivo digital compuesto por las ediciones digitales de los textos que componen dicho corpus. Estas ediciones se han realizado desde una perspectiva lingüística y filológica, respetando tanto la grafía del texto original como ciertas características paleográficas del manuscrito.

4.1. Modos de visualización generales

La presentación web de las ediciones filológicas digitales se organiza en cuatro bloques de información: título, metadatos, opciones de visualización y texto:

Declaración del cirujano, Gaspar de Santiago, que atendió al herido Pablos López

Fecha: 1626
Localidad: España, Almería, Fuente Victoria
Proyecto: HISPATESD: Hispanae Testium Depositiones. Las declaraciones de testigo en la historia de la lengua española. 1492-1833
Financiación: MINECO/AEI/FEDER/UE: FF2017-83400-P, 2018-2021
Archivo: Archivo de la Real Chancillería de Granada
ID del manuscrito: ARCHGR 9664/1
• [more header data](#)

View options
Text: [Transcription](#) [Expanded form](#) [Normalized form](#) - Show: [Colors](#) [Formatting](#) [<lt>](#) [Images](#) - Tags: [POS tag](#) [Lemma](#)

Declaron de zirujano En el lugar de Presidio de Andarax, en onze días del mes de mayo del mil e seysos y ute y seis anos, para la auerigon de la herida de el lizenziado Pablos Lopez, presuitero, la dha Ma Lopez presento por to a Gaspar de Santiago, ciruxano, vezo del lugar de Laujar, y d el se reziuijo juramo en forma de dero y lo hizo y promo de dezir **vedad** y preguntado por esta causa, dixo que este declarante estaba en su cassa y le fueron a buscar de el lugar del Presidio de parte de el lizenzo Pablos Lopez, jueves diez y seis de abril, y bino al dho lugar como a las diez de la noche y hallo al dho lizenzo herido en la caueza de vna herida enzima de la cexa yzquierda y encima de la sien le hallo con vna gran **catusion** que segun demostro fue aber sido dada con cosa contundente, y de la herida le hallo con vna fractura en el casco y grande deramamiento de sangre, y segun los accidentes que demostro fue señal de aber daño ynterno, como fue quando le hirieron **en cavidad en lausta** y quedar atonito y con gana de trocar, de que le sobreuino muy grande calentura y bermexura en la cara y hinchacon en los oxos: la ql a ydo curando y cura hasta oy dho día porque no esta en estado de ponerse parche y que antes de ayer, sabado nuebe d este mes, con vn requerimto que le hizieron por Jua Rodrigz, padre de Jua Rodrigz «el mozo», dho ate escriuo, pidiendo declarara el estado de la dha herida y ansi lo hizo y declaro ate vn escriuo: en la ql dha declaron se afirma, y que no declaro de todo punto de sanidad, por quanto no le a puesto parche como dho tiene: y esto es la verdad so cargo de su juramento y es de vte y ocho anos y no le tocan y lo fmo. Gaspar de Santiago Ante my Blas de Paulias receptor.

Los metadatos que se ofrecen por defecto son, de arriba abajo, (i) la fecha del documento, (ii) su localización, (iii) el título del proyecto de investigación en el que se elaboró la edición digital, (iv) la referencia a la ayuda que financió dicho proyecto⁴, (v) el nombre del archivo histórico que custodia el manuscrito original y, por último, (vi) una identificación única del documento, compuesta por las siglas del archivo y la signatura del documento en dicho archivo. El enlace **more**

⁴ Varios proyectos de investigación han financiado, y continúan financiando, las diferentes fases de creación del corpus ODE; la lista completa se puede consultar desde la opción **Funding** del menú de navegación.

header data permite ampliar los metadatos visualizados, incorporando a los ya citados el responsable de la transcripción y de su revisión.

Las opciones de visualización (**View options**) incluyen varios botones organizados en tres secciones:

- Botones para alternar entre los niveles de edición del texto (**Text**).
- Botones para mostrar u ocultar información adicional sobre la representación del texto en la web (**Show**).
- Botones para mostrar u ocultar información de carácter lingüístico (**Tags**).

Existen tres niveles de edición del texto: el botón **Transcription** muestra la transcripción más conservadora, esto es, respetando la grafía original; el botón **Expanded form** muestra la transcripción con grafía original, pero con las abreviaturas desarrolladas; finalmente, el botón **Normalized form** muestra la versión del texto con grafía normalizada.

En cuanto a los botones de la sección **Show**, el botón **Colors** está pensado para resaltar las palabras editadas en los niveles de edición **Expanded form** y **Normalized form**. Así, al activar el botón **Colors**, las abreviaturas desarrolladas se destacan en color azul en la vista **Expanded form** (izquierda), mientras que las palabras que han sido normalizadas se resaltan en color rosa en la vista **Normalized form** (derecha).

Si está activado, el botón **Formatting** permite conservar los cambios de línea del manuscrito en la edición digital; si no está activado, los cambios de línea se ignoran y el texto puede leerse de forma continua. El botón **<Ib>** añade una numeración correlativa a cada línea del texto, lo que facilita la identificación de líneas específicas. Por último, el botón **Image** añade la imagen del manuscrito a

la visualización. Se recoge a continuación una captura de pantalla con estos cuatro botones activados (**Colors**, **Formatting**, **<lb>**, **Image**) y aplicados al nivel de edición de la transcripción conservadora:

Los botones **POS tag** y **Lemma** permiten mostrar las etiquetas morfosintácticas y los lemas de cada palabra, respectivamente:

1	Declaron	de	zirujano	En	el	lugar	de	Presidio	de	Andarax	,	en				
	C Noun	Prep	C Noun	Prep	Det	C Noun	Prep	P Noun	Prep	P Noun	Punct	Prep				
	declaración	de	cirujano	en	el	lugar	de	presidio	de	Andarax	,	en				
2	onze	días	del	mes	de	mayo	del	mil	e	seysos	y	ute	y	seis	anos	,
	Num	C Noun	Prep+Det	C Noun	Prep	C Noun	Prep+Det	Num	Conj	Num	Conj	Num	Conj	Num	C Noun	Punct
	11	dia	de+el	mes	de	mayo	de+el	1000	e	600	y	20	y	6	año	,

Al dejar el puntero de ratón encima de una palabra se puede consultar la información lingüística almacenada en el corpus sobre esa palabra. Por ejemplo, a la palabra *zirujano* se le ha asignado una normalización ortográfica (*cirujano*), una etiqueta morfosintáctica (NCMS000) y un lema (*cirujano*).

Declaron de zirujano En el lugar de Presidio de Andarax, en onze dias de zirujano seis anos, para la auerir zirujano s Lopez, presu zirujano s Gaspar de Sa zirujano ujar, y d el se reziuio juramo en forma de dero y lo hizo	Normalized form POS tag Lemma	cirujano Common Noun (NCMS000) masculine; singular cirujano
--	-------------------------------------	--

El usuario puede descargar el archivo XML, que incluye toda la información textual y metatextual presentada en la edición digital, así como el texto en un archivo con formato TXT. Los enlaces para descargar ambos archivos se encuentran en la parte inferior de la edición digital, nombrados como **Download XML** y **Download text**, respectivamente.

Respecto al primer tipo de descarga, véase Vaamonde (2024) para consultar información detallada sobre la codificación del corpus en lenguaje XML (ver [nota 3](#)). Por lo que se refiere al texto, la versión descargada dependerá de las opciones de visualización seleccionadas en el momento de la descarga. Por ejemplo, si están activados los botones **Normalized form** y **Formatting**, se descargará el texto con grafía normalizada y conservando los cambios de línea del documento original. De modo análogo, si están activados los botones **Transcription**, **POS tag** y **Lemma**, el texto descargado contendrá la versión conservadora y la información gramatical correspondiente.

En caso de estar activados los botones **POS tag** o **Lemma**, el texto se descarga en un formato verticalizado, esto es, con una palabra por línea.

4.2. Modos de visualización alternativos

Junto a las opciones de navegación de la edición digital descritas en la sección anterior, ODE ofrece actualmente tres modos alternativos de consulta: **Wordcloud**, **Facsimile view** y **Pageflow view**. Todas estas opciones están disponibles a través de enlaces ubicados en la parte inferior de la edición digital.

Declaración del cirujano, Gaspar de Santiago, que atendió al herido Pablos López

Fecha	1626
Localidad	España, Almería, Fuente Victoria
Proyecto	HISPATESD: Hispanae Testium Depositiones. Las declaraciones de testigo en la historia de la lengua española. 1492-1833
Financiación	MINECO/AEI/FEDER/UE: FFI2017-83400-P, 2018-2021
Archivo	Archivo de la Real Chancillería de Granada
ID del manuscrito	ARCHGR 9664/1

• more header data

Page [24r]

Finalmente, la opción **Pageflow view** proporciona una visualización más avanzada que permite cotejar de manera eficiente la transcripción del texto con la imagen del manuscrito:

Declaración del cirujano, Gaspar de Santiago, que atendió al herido Pablos López [24r]

Text view: Transcription Colors Lines New line Switch to view: [select] A- A+

Declaron de zirujano En el lugar de Presidio de Andarax, en onze dias del mes de mayo del mil e seysos yute y seis años, para la auerigon de la herida de el lizenziado Pablos Lopez, presuitero, la dha Ma Lopez presento por to a Gaspar de Santiago, ciruxano, vezo del lugar de Laujar, y d el se rezuiuo juramo en forma de dero y lo hizo y promo de dezir **vedad** y preguntado por esta causa, dixo que este declarante estaba en su cassa y le fueron a buscar de el lugar del Presidio de parte de el lizendo Pablos Lopez, juebes diez y seis de abril, y bino al dho lugar como a las diez de la noche y hallo al dho lizendo herido en la caueza de vna herida enzima de la cexa yzquierda y encima de la si en le hallo con vna gran **catusion** que segun demostro fue aber sido dada con cosa contundente, y de la herida le hallo con vna fractura en el casco y grande derama miento de sangre, y segun los accidentes que demostro fue señal de aber daño ynterno, como fue quando le hirieron **en cavidad en lausta** y quedar atonito y con gana de trocar, de que le sobreuino muy grande ca lentura y bermexura en la cara y hinchacon en los oxos; la ql a ydo curando y cura hasta oy dho dia porque no esta en estado de ponerse parche y que antes de ayer, sabado nuebe d este mes, con vn requerimto que le hizieron por Jua Ro driz, padre de Jua Rodrigz «el mozo», dho ate escriuo, pidiendo de